

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобоҷонова Дилором Бобоҷонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Саифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Красовицкая Т.Ю. РУССКИЙ АВАНГАРД В ВОСТОЧНО-АЗИАТСКОМ КОНТЕКСТЕ РАННЕСТАЛИНСКОГО ЭТАПА (1917 – НАЧАЛО 1930-Х ГОДОВ).....	4
2. Azamat Abduraxmonov SURXON VOHASIDA ILK O`RTA ASRLAR DAVRI TASVIRIY SANATINING RIVOJLANISHI (Termiz arxeologiya muzeyi eksponatlari misolida).....	18
3. Феруза Амонова ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДАГИ БАНКЛАР ТАРИХИ.....	24
4. Муслима Базарова ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	39
5. Abduvali Berdiyev BUXORO XONLIGINING ASHTARXONIYLAR VA MANG`ITLAR SULOLASI DAVRIDAGI TASHQI SIYOSIY ALOQALARI HAQIDA AYRIM MA`LUMOTLAR.....	44
6. Muborak Matyakubova, Nazokat Ahmedova XORAZM NAVOZANDALARI ASARINING XORAZM ADABIY MUHITINI O`RGANISHDAGI O`RNI.....	54
7. Mansurbek Normo`minov SHAG`ONIYON HUDUDIDA TOPILGAN VIII – XIII ASR BOSHLARIGA OID ALOHIDA VA XAZINA KO`RINISHIDA QAYD ETILGAN TANGALAR.....	61
8. Матлуба Рахманкулова ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	68
9. Зебунисо Саидова ОТРАЖЕНИЕ УРОВНЯ РОЖДАЕМОСТИ УЗБЕКИСТАНА В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. В СОЦИАЛЬНО- ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ.....	75
10. Бахыт Турганов ХИВА ХОНЛИГИДА ҚУРОЛСОЗЛИК СОҲАСИДА АРТЕЛЛЕРИЯ ҚУРОЛЛАРИНИНГ ИШЛАБ ЧИҚАРИЛИШИ.....	83
11. Яйра Тўрабоева ТАҚИНЧОҚЛАРДА ЭТНИК-ЛОКАЛ ХУСУСИЯТЛАР (Фарғона водийси аёллар анъанавий тақинчоқлари мисолида).....	97
12. Ўткир Якубов АРМАН ХАЛҚИНИНГ СУРОНЛИ ҚИСМАТИ ҲАМДА УЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕНОЦИДЛАР ТАРИХИ ҲАҚИДА.....	103

Матлуба Бойхурозовна Рахманкулова,
Ўзбекистон Ислом цивилизацияси маркази илмий ходими,
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
rahmankulova.matluba@mail.ru

ИСЛОМ КИТОБАТ ТЕХНОЛОГИЯСИГА ОИД ТАРИХИЙ МАНБАЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

For citation: Matluba B. Rakhmankulova. COMPARATIVE ANALYSIS OF HISTORICAL SOURCES ON ISLAMIC BOOKMAKING TECHNOLOGY. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 4, pp.68-74

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10928172>

АННОТАЦИЯ

Мақола Ислом китобат технологиясига оид тарихий манбаларни ўрганишга бағишланган. Ислом китобати технологиясига оид бешта араб тилида ёзилган қўлланмага эътибор қаратилган бўлиб, уларда XI – XVII асарларга оид қўлёзмаларда қўлланган усуллар ва материаллар ҳақида маълумот берилган. Тадқиқотда ушбу манбаларнинг тарихий аҳамияти, қўлёзма нусхалари, нашрлари, илмий тадқиқотларда ўрганилиш масаласи тўғрисида фикр юритилган. Шунингдек, Ислом китобат технологиясига бағишланган манбаларда келтирилган маълумотларнинг тарихий қиммати тўғрисида мулоҳазалар билдирилган.

Калит сўзлар: ислом китобат технологияси, тарихий манбалар, китобат жараёни, мувоқасозлик, техник материаллар, асбоб ускуналар.

Матлуба Бойхурозовна Рахманкулова,
Научный сотрудник Центра исламской цивилизации в Узбекистане,
Доктор философии по истории (PhD),
rahmankulova.matluba@mail.ru

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСЛАМСКОЙ КНИЖНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена изучению источников, связанных с технологией исламского книжного дела. Основное внимание уделяется пяти историческим источникам на арабском языке по исламской книжной технологии, которые предоставляют информацию о методах и материалах, используемых в рукописях XI – XVII веков. В статье обсуждается их историческое значение, рукописные копии, издания, а также анализируется ранее проведенные исследования в данной сфере. Автором приводятся доказательства об исторической важности сведений приведенных в источниках, посвященных технике исламскому книжному делу.

Ключевые слова: технология исламское книжное дело, исторические источники, процесс книжного дела, технические материалы, рабочие инструменты.

Matluba B. Rakhmankulova

Researcher at the Center for Islamic Civilization in Uzbekistan,
Doctor of Philosophy in History (PhD),
rahmankulova.matluba@mail.ru

COMPARATIVE ANALYSIS OF HISTORICAL SOURCES ON ISLAMIC BOOKMAKING TECHNOLOGY

ABSTRACT

The article is devoted to the study of historical sources related to the technology of Islamic bookmaking. The focus is on five historical sources in Arabic on Islamic bookmaking technology, which provide information on the methods and materials used in manuscripts of the 11th-17th centuries. Their historical significance, handwritten copies, publications, and research issues were discussed. Comments are also given on the historical value of the information given in the sources devoted to the technology of Islamic bookmaking.

Index Terms: Islamic book-making technology, historical sources, book-making process, technical materials, working tools.

1. Долзарблиги:

Мустақиллик йилларида тарихий меросни асраб-авайлаш, ўрганиш ва келажак авлодга етказиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси марказида Шарқ қўлёзмалари фондини сақлаш, таъмирлаш, бойитиш ва муайян тизимга келтириш, араб ёзувидаги қўлёзма асарлар, тошбосма китоблар ва тарихий ҳужжатларнинг сақланиш ва таъмирланиш ҳолатини мониторинг қилиш, уларнинг электрон базасини яратишга йўналтирилган кенг қамровли ишлар амалга оширилмоқда. Қўлёзмалар фондида сақланаётган муқоваларнинг тавсифини тузиш, таъмирлаш, уларнинг технологиялари тарихини ўрганиш орқали халқаро меъёрий талабларга мос ҳолда босқичма-босқич реставрация қилишга қаратилган изланишлар ҳам шулар жумласидандир.

Қўлёзма китоблар жамоавий меҳнат маҳсули, уларни яратиш турли маданий марказлар орасидаги ижодий тажриба алмашишларга ҳамда анча олдин қўлланилган анъаналарга асосланган ҳолда амалга оширилган ягона жараён ҳисобланади. Китобат усталари ўз касбининг сир-асрорларини шогирдларига ўргатиб борган. Қўлёзмаларнинг тайёрланиш технологияси ҳақидаги қўлланмаларга бўлган эҳтиёж, китобат жараёнини батафсил ёритишга ҳаракат қилган ёки унинг муайян бир соҳасига оид маълумотлар билангина чекланиб қолган асарларнинг ёзилишига сабаб бўлган. Бинобарин, ислом китобат технологияси тарихини ўрганиш, жаҳон ва республикадаги қўлёзма фондларида сақланаётган қўлёзмаларнинг технологик хусусиятларини тадқиқ этиш, технологик тажриба тарихини ўрганиш ва қўлёзмаларни сақлаш, реставрация ва консервация қилиш амалиётини қўллаш ҳамда маданий-маърифий мақсадларда фойдаланиш алоҳида илмий ёндашувни, муаммони холис ўрганишни тақозо этмоқда.

2. Методлар ва мавзунинг ўрганилганлик даражаси:

Мақолада ислом китобат технологиясига оид тарихий манбаларни ҳақида мулоҳаза юритишда тарихийлик, тавсифий ва қиёсий таҳлил, хронологик тизимли таҳлил, холислик каби тадқиқот усуллари қўлланилди. Мавзу М.Левей, Г.Бошч, А.Гачек, К.Шепер каби тадқиқотчилар томонидан ўрганилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ислом китобатига оид тарихий манбаларда ислом китобати технологияси, хусусан, қўлланган ашёлар, техник жараёнлар, асбоб-ускуналар ҳақида маълумот берилади. Ислом

китобати технологиясига оид бешта араб тилида қўлланма маълум бўлиб, улар XI – XVII асарларда қўлланган усуллар ва материаллар ҳақида маълумот беради. Ислом китобати амалиётига оид бизгача етиб келган қўлланмаларнинг энг қадимийси бўлган “Умдат ал-куттоб ваъуддат дави ал-албооб” (“Котибларга мадад ва ўткир асбоблар”) асари [14] муаллифи Муъиз ибн Бодис (1008 – 1062) Шимолий Африка Зирийлар сулоласи ҳукмдорларидан бўлган, Қайравон (Тунис) яқинидаги Мансурия шаҳрида туғилган. 1016 – 1062 йилларда ҳокимиятни бошқарган, санъат ва илм-фан ҳомийси бўлган. Асар тахминан 1025 йилда ёзилган.

“Умдат ул-куттоб” асари китоб тайёрлашнинг бадиий-техник жиҳатларини баён этган куйидаги ўн икки бўлимдан иборат: “Қаламнинг аҳамияти ва ёзув”, “Қоракуя бўёқнинг тайёрланиши”, “Қора мози (мози – ўсимлик баргида пайдо бўладиган ёнғоқча шаклидаги қатлам) бўёқнинг тайёрланиши”, “Рангли бўёқларнинг тайёрланиши”, “Локнинг тайёрланиши”, “Бўёқлар, ранглар аралашмаси ва уларни тайёрлаш”, “Олтин, кумуш, мис, қалай ва уларнинг ўрнини босувчилар билан ёзиш санъати”, “Ёзув сирлари”, “Қўлёзмалар, пергамент, қоғоз, боғлама китоблар ҳақида”, “Елим ва чиғаноқ, балиқ елими аралашмаси, олтин ва кумуш билан ишлашнинг қатъий қоидалари, жило бериш ва безаклар тавсифи, қилдан ясалган ёзув қуроллари ва олтинни ишлатишда фойдаланиладиган асбоблар”, “Қоғоз ишлаб чиқариш, қалам билан ранг бериш, бўёқларнинг қоғозга сингиши, бўёқлари ва безаклари”, “Китобни чарм билан муқовалаш ва муқовасоз томонидан иш давомида ишлатиладиган барча асбоб-ускуналар”. Муаллиф асар охирида ишлатиладиган маҳсулотнинг ҳақиқий ёки қалбакилигини текширишга оид кўрсатмалар берган. Унгача берилган кўрсатмаларда асосан модданинг хиди, ранги, таъми ва бошқа физик хусусиятлари ёритилган бўлса, Муъиз ибн Бодис кимёвий жараёнларга эътибор қаратиб, асосан, олов ёрдамида, бундан ташқари, сув ва ҳавонинг таъсирида юз берадиган ўзгаришларга ҳам тўхталади.

“Умдат ул-куттоб” асарининг бир қанча қўлёзмалари бизга етиб келган. Жумладан, АҚШ Чикаго университети Шарқшунослик институтида [16], Германиядаги Форшунгс Гота кутубхонасида [9] асар қўлёзмалари сақланади. Ибн Бодиснинг “Умдат ул-куттоб” асарининг факсимилеси нашр қилинган [15], шунингдек, инглиз [17] ва форс [21] тиллари таржима қилинган ҳамда турли тадқиқотларда асарнинг қоғоз [5], муқовасозлик [8], сиёҳга [20] оид қисмлари таржима қилиб ўрганилган.

“Китоб ат-тайсир фи синоат ат-тасфир” (“Муқовасозлик санъатини соддалаштириш китоби”) асари муаллифи Бакр ибн Иброҳим ибн ал-Мужоҳид ал-Лаҳми ал-Ишбилининг (ваф. 1231) адиб ва шоир бўлган, муқовасозлик билан тирикчилик қилган. Муқовасозликка оид мазкур асари Қурдобада Алҳомадлар (1121 – 1269) халифаси Абу Юсуф Яъқуб ал-Мансур ҳукмдорлиги даврида (1184 – 1199) унга бағишлаб ёзилган. Асарнинг Титвон оммавий кутубхонасида (Марокаш) сақланаётган бизгача етиб келган ягона нусхаси 1634 йилда кўчирилган ва тўлиқ ҳолатда эмас, қурт-қумурсқалар таъсирида шикастланган, муаллиф томонидан мундарижада кўрсатилган тасвирлар асар саҳифаларида келтирилмаган. Бундан ташқари, нусхани кўчиришда кўпгина хатоликларга йўл қўйилган. Шунга қарамадан, тадқиқотларда у асарга “муқовасозликка оид мавжуд манбалар ичида энг мукамал асар” деб баҳо берилган [11, б. 106]. Ушбу асарда тавсифланган технология ва жараёнлар муқовасозликка оид бошқа манбаларда учрамаслиги, турли ҳолатларда ҳар хил сўз захираларидан фойдаланилганлиги билан ҳам қимматлидир. Масалан, муқова клапанига нисбатан қулоқ сўзидан фойдаланилган. Инсон аъзолари билан боғлиқ маъноларни берувчи бошқа кўплаб атамаларни ҳам учратиш мумкин: ёноқ – муқова жилди, ўзак тиш – ўзакка қўйиладиган таглик, умуртқа – китоб ўзаги, кўкрак – олд ён қопламаси ва лабаки, китобнинг юзи – муқованинг олд жилди каби.

“Китоб ат-тайсир” асбоб-ускуналар; елим; китоб дастасини тикиш; ташқи кўриниш; китоб дастасини тартиблаш ва кесиш; шероза тикиш; ички жилд учун илмоқ; чармни кесиш; чарм билан қоплаш; чарм қопланган муқова билан ишлаш; қизил бўёқ тайёрлаш; жилдга муҳр билан безак тушириш; кетма-кетликни ҳосил қилиш; намуналар; қисиш учун нуқталар

ва қискич тайёрлаш; дастак тайёрлаш; кути тайёрлаш; асбоблар учун кути тайёрлаш; кайдлар, хотима; муқовасозликдаги камчиликлар деб аталган йигирма бобдан иборат.

Асарда ёғоч асосли ва картон асосли муқова ўртасидаги фарқлар изоҳлаб ўтилган, кайд этилган асбоб-ускуналарнинг кўпчилигидан ёғоч асосли муқоваларни тайёрлашда фойланилган. Ёғоч асосли муқоваларни исломнинг илк даврларига мансуб деган фикрлар кўплаб учрайди, лекин Ишбилий асарида XII асрда ҳалиям ёғоч асосли муқовалар тайёрланганлигини кўрсатади. Муаллиф китоб дасталари тикилгандан сўнг, вақт ўтиши билан муқованинг лабаки қисми бўртиб қолмаслиги учун блокнинг умуртқа қисмини айланасимон кўринишга келтиришни тавсия қилади.

Асарнинг жилдга муҳр-асбоб воситасида безак тушириш (12-боб) ҳақидаги бобида келтирилишича, ўсимликсимон безаклардан иборат овалсимон медальон ал-Ишбилий даврида оммавий бўлган ва уни безатишда зарҳал бўёқдан фойдаланилган. Маълумки, зараркундалар ҳар доим китобнинг душмани бўлиб келган. Уларга қарши ишлатилган усуллар китобнинг тўлиқ ҳимоясини таъминлай олмаган. Ишбилий уларга қарши елимдан фойдаланишни тавсия қилади. Асарда муқовасозлик технологиясига оид кўплаб маълумотлар берилган, бироқ ишлатилган техник атамаларнинг ҳаммаси ҳам тушунарли эмас, уларнинг кўпчилиги замонавий луғатларда учрамайди. Қўлланмада тасвирларнинг мавжуд эмаслиги, китобнинг сақланиш ҳолатидаги камчиликлар берилган маълумотларга танқидий ёндашишни талаб қилади. Бақр ал-Ишбилийнинг “Китоб ат-тайсир” асарининг факсимилеси нашр қилинган [3], шунингдек, форс тилига таржима қилинган [19] ҳамда тадқиқотларда ўрганилган [11].

“Мухтара фи фунун минал суна” (“Турли саноат санъатидан ихтиролар”) асари муаллифи Ал-Малик ал-Музаффар Шамсиддин Юсуф ибн Умар ибн Али абн Расул (ваф. 1295) Ямандаги Расулийлар давлати (1229 – 1454) ҳукмдори (1249 – 1295) бўлган. Асарнинг биринчи қисми китобат технологиясига, иккинчиси жанг санъатига бағишланган. Асарнинг китобат технологиясига оид бўлими қалам, сиёҳлар, бўёқлар, елимлар, чармни ошлаш, муқова ва қоғозга бағишланган қисмлардан иборат.

Асарнинг тузилиши, мавзулар кетма-кетлиги Ибн Бодиснинг “Умдат ул-кутуб” асарига ўхшаб кетади. Ҳар икки асарнинг ҳукмдорлар томонидан ёзилгани, шубҳасиз, ислом цивилизациясида санъат ва ҳунармандчиликнинг аҳамиятини, унга берилган эътиборни кўрсатади.

Муаллиф ўз қўлланмаси дастлаб, Ибн Бадис асари каби, асбоб-ускуналар ҳақидаги бобдан бошланади. Жумладан, билатаҳ ёки руҳамаҳ (мармар плита), мисанн (тош), ишфа (ангишвона), миқасс (қайчи), ибар (икки хил игна: бири ўзакни бириктириш учун, иккинчиси эса матн дасталарини тикиш учун), сайф (қилич), шафраҳ (кескич), масотир (мистарат ал-расм ва-ал-табир – чизма ва лойиҳа чизиш учун чизғич, мистарат ал-шуғл – оғир чизғич), нисоб (ишжилд) ва бавокир ёки баёкир (паргар – циркуль), саққал (кичик ва катта қайроқтош, сайқаллагич) кабилар келтирилади. Бироқ бу ерда қозон (болға) ҳақида сўз юритилмаган. Ибн Бадис икки турдаги исканжаларни (мишараҳ) таърифлаган бўлса, муаллиф иккита ёғоч винт ва доскадан иборат бурама исканжа (қаррас)ни тасвирлайди. Асосий мунозарани буғдой крахмал елими (нашан) ва асфодель елими (ашрас) тайёрлаш ҳақидаги бобдан бошлайди. Шундан сўнг кичик бобда китобни муқовалаш жараёни, муқованинг алоҳида қисмларини тайёрлаш тартиби, чармга ишлов бериш ҳам муқовалашда пайдо бўладиган турли нуқсонларни бартараф қилишга оид батафсил тавсиялар беради.

“Мухтара фи фунун” асарининг учта қўлёзмаси бизгача етиб келган. Улар Қоҳирада Миср Миллий кутубхонасида (727/1327 йилда кўчирилган, №607L), Хайдарободда Ал-Хизанах ал-Асафийаҳ (876/1471 йилда кўчирилган, №221), Миланда Амброзиана (1184/1770 йилда кўчирилган, №С22) кутубхоналарида сақланади. “Мухтара фи фунун” асарининг факсимилеси нашр қилинган [4]. Шунингдек, қоғоз ишлаб чиқариш [6], муқовасозликка [13] оид қисмлари таржима қилиб ўрганилган.

“Тадбир ас-сафир фи синоат ат-тасфир” (“Муқовасозлик санъатида муқовасоз чора-тадбирлари”) асари муаллифи Абдурахмон ибн Абу Ҳамидахнинг тахминан XVI асрда яшаб

ижод қилган. Асарнинг ягона нусхаси Қохирада Дорул кутуб кутубхонасида сақланади (№319). Қўлёзма нусхаси Марокашда Ҳасан ибн Аҳмад ибн Муҳаммад ибн Абдулкарим Факкун томонидан тахминан XIX асрнинг ўрталарида кўчирилган. Асар кичик ҳажмда бўлиб, қўлёзма 10 саҳифадан – кириш, тўрт боб, хотимадан иборат. Асарда муқовасозлар учун кўрсатмалар елим ҳақидаги бобдан бошланади. Муаллиф елимни уч турга ажратади: таркибида дағал сариқ маккажўхори уни, буғдой кепаги ва асфодель (асфодель – ўсимлик (лот. *Asphodelus*) кепаги бўлган елимлар. Иккинчи бўлим муқова жилдининг ички қисми ва асбоб-ускуналарга бағишланган. Унда муқова жилдининг ички қисми учун ишлатиладиган чармнинг юпка бўлиши зарурлиги, чармга фақат бир томондан елим сурилиши, жилдни матн блокига ўрнатиш, елимланган жилдни қуритиш каби жараёнлар ҳақида маълумот берилган. Учинчи бўлим китоб четларини текислаб, кесиш, муқова жилдига мослаштириш, шероза тикиш; тўртинчи бўлим чарм билан ишлаш жараёнига бағишланган. Бунда муаллиф муқовасознинг биринчи вазифаси муқова олд ён қопламаси ва лабаки ўлчамини мослаштириш деб ҳисоблайди. Жилд чарм билан қоплангандан сўнг унга муҳр билан безак тушириш, жилдга сурилган елимни қуритиш, китоб бурчакларини квадрат асбоб ёрдамида симметрик ҳолатга келтириш ҳақида ҳам маълумот берилган.

Асар хотимасида муқовасозликда ишлатиладиган ипнинг узунлиги ва қалинлиги эътиборга олинishi, ипак ип мустаҳкам ва икки хил рангдалиги, фақат шероза учун ишлатиладиган игнанинг боши қалин бўлиши, тарашлаш учун пичоқ ўткирлигини эътиборга олиш; дасталарни тикишда уларнинг биронтаси қолиб кетмаслиги учун ҳар бирини алоҳида ишжилдларда сақлаш, юпка чармни жилднинг ички қисми учун ишлатиш, чармни асбоб ёрдамида силлиқлаш, асбобларни қиздириш учун оловдан ва совитиш учун мумдан фойдаланиш лозимлиги ҳақида тавсиялар келтирилади. “Тадбир ас-сафир” асари форс тилига таржима қилинган [18], тадқиқотларда ўрганилган [12].

Абдулаббос Аҳмад ибн Муҳаммад ас-Суфёнийнинг (XVII аср) “Синоат тасвир ал-кутуб ва ҳол ад-даҳоб” (“Китобни муқовалаш ва зарҳаллаш санъати”) асари Ислом китобатида оид муҳим манбалардандир. Асар 1029/1619 йилда Марокашнинг Фас шаҳрида ёзилган, бизгача унинг 1255/1839 йилда кўчирилган нусхаси етиб келган. Бу матн дастлаб 1919 йилда Фас шаҳрида ва иккинчи марта 1925 йилда Парижда Проспер Ричард (1874–1952) томонидан нашр қилинган [7].

Асар муқаддима ва беш бобдан иборат. Биринчи боб чарм муқова учун ишлатиладиган қоғоз жилдни тайёрлаш жараёни, иккинчи боб китобнинг алоҳида дасталарини тикиб, бир-бирига улаш, зичлаш, китобга муқова ўрнатиш, жилд асосига чарм қоплаш, жилднинг марказий қисмини безатиш, шероза ҳосил қилиш жараёнларига бағишланган. Учинчи бобда жилд асосига чарм қоплаш жараёни, тўртинчи бобда муқовасозликда олтин аралашмасидан фойдаланиш, бешинчи бобда чарм муқовани безатиш хусусида батафсил маълумот берилади. “Синоат тасвир” асарининг факсимилеси [1] ҳамда инглиз тилига таржимаси [2] нашр қилинган.

4. Хулоса:

Бизгача етиб келган тарихий манбалар китобат жараёни ҳамда технологиясига оид маълумотларни қиёсий таҳлил этиш, амалиётга қанчалик мослигига оид хулосалар қилиш имконини беради. Шунингдек, ушбу манбалар муаллифларининг ижтимоий келиб чиқиши масаласига ҳам маълумотларга танқидий қараш лозимлигини кўрсатади. Ҳукмдорлар, шаҳзодалар таълимнинг бир йўналиши сифатида ҳунар ўрганганлиги, ҳунармандчилик билан шуғуллангани тарихдан маълум, аммо манбалар муаллифи бўлган икки ҳукмдор – Ибн Бодис ва Ал-Малик ал-Музаффар китоб яшаш билан шуғулланганлиги ҳақида маълумотлар учрамайди. Бошқа бир муаллиф – адиб ва шоир Бақр ал-Ишбийий муқовасозлик қилиб кун кечирган. Муқовасозликка оид дидактик асар муаллифи Абу Ҳамидах ўзи муқовасозлик билан шуғулланмаганлигини ёзади. Муаллифлар орасида Суфёний уста ҳунарманд бўлган, у ҳатто ўз шогирдларига муносабати ҳақида ҳам ёзади.

Бундан ташқари, ислом китобати технологиясига оид манбалар ҳудудий нуқтаи назардан бутун ислом оламини қамраб олмайди: улардан иккитаси мағрибда (Жазоир ва

Марокаш), бири Яманда, яна бири Сурияда ёзилган. Бинобарин, бизда Миср, Арабистон ярим ороли, Шимолий Ҳиндистон, Эрон, Туркия, Марказий Осиё каби муҳим маданий марказларда қўлланган китобат анъаналари ҳақида маълумот берувчи манбалар етарли эмас. Шундай бўлса-да, мавжуд манбалар мазмунини таққослаш ислом китобати анъаналарига оид муҳим хулосалар чиқариш имконини беради. Бизгача етиб келган ушбу асосий манбалар асл матнларнинг нусхалари бўлиб айримлари асар ёзилган даврдан бир қанча асрлар ўтиб кўчирилган. Шимолий Африкадан Индонезия архипелагигача бўлган улкан ҳудудни ва VII асрдан бошланган катта даврни қамраб олган ислом китобат анъаналарида доимий изчиллик сақланиб келган. Турли даврларда, турли Шарқ ўлкаларида яратилган манбаларда китобатга оид маълумотларнинг бир хил ёки бир-бирига ўхшаш тарзда келтирилганлиги Ислом китобат технологиясининг консерватив табиатга эга бўлганлигидан гувоҳлик беради.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Abu Abbas Ahmad ibn Muhammad al-Sufyani, *Sinā‘at tasfīr al-kutub wa-hall al-dhahab*, (The Craft of Bookmaking and the Dissolving of Gold), edited in *L’Art de la Dorure*, by P.Ricard, 1st edn, Fez, 1919, 2nd edn. Paris, 1925;
2. Abul Abbas Ahmed ibn Muhammed al Sufyani. *Art of Bookbinding and of Gilding (Levey M. Mediaeval Arabic Bookmaking and Its Relation to Early Chemistry and Pharmacology) / The American Philosophical Society*. – Philadelphia: The American Philosophical Society, 1962, Volume 52, part 4. – P. 51-55;
3. Al-Ishbīlī, Bakr ibn Ibrāhīm. “Kitāb al-taysīr fī šinā‘at al-tasfīr”, ed. ‘Abd Allah Kannūn. *Revista del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid (=Šahīfat Ma‘had al-Dirāsāt al-Islāmīyah fī Madrīd)*, VII – VIII (1959-60), pp.1–42 (Spanish resumé): 197–199; Al-Ishbīlī, Bakr ibn Ibrāhīm. “Kitāb al-taysīr fī šinā‘at al-tasfīr”, ed. al-Sa‘īd Binmūsá. Casablanca (Dār al-Bayḍā’), Maṭba‘at al-Najāh al-Jadīdah, 1999;
4. al-Malik al-Muzaffar Yusuf b. ‘Umar b. ‘Ali Ibn Rasul, *al-Mukhtara` fi Funun min al-Suna`*. *Dirasa wa-Tahqiq Muhammad `Isa Salihyya*. al-Kuwayt: Mu'assasat al-Shara` al-`Arabi, 1989;
5. al-Zayyat, Habib. *Al-Wirāqah wa-šinā‘at al-kitābah wa-mu‘jam al-sufun* (Beirut, Dār al-Hamrā, 1992), pp. 79–81; Karabacek, Josef von. “Neue Quellen zur Papiergeschichte”. *Mitteilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer*, 4 (1888): 75-122; Briquet, C.-M. “Le papier arabe au moyen âge et sa fabrication”. *Briquet’s Opuscula*, ed. E.J. Labarre. Hilversum, 1955: 162-169; Irigoin, Jean. “Les papiers non filigranés: état présent des recherches et perspectives d’avenir”. *Ancient and medieval book materials and techniques*, ed. M. Maniaci and P. Munafò. Vatican City, 1993: 1, 265-312;
6. Barwin Badri Tawfiq. “Risālatān fī šinā‘at al-makhtūt al-‘Arabī”, al-Mawrid, XIV/4, (1985). – pp. 275–286 (Форсча таржимаси: Muhammad Sahrabi Tihrani. *Sakht-I khaghaz-I bumi*. – Namah-I Baharistan, IV, 2001–2002. – pp. 13–20); Gacek Adam. *On the Making of Local Paper. A Thirteenth Century Yemeni Recipe // Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée*, XCIX–C, 2002. – Pp. 57–63;
7. Basset Henri. *L’art de la dorure et de la reliure // Revue africaine: journal des travaux de la Société historique algérienne*, 1920. – № 61. – P. 153–154;
8. Bosch Gulnar K. “The staff of the scribes and the implements of the discerning, an excerpt”. *Ars Orientalis*, 4 (1961): 1-13. [Translation of the chapter on bookbinding from 'Umdat al-kuttāb of d'Ibn Bādis;
9. *Die orientalischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha / Auf Befehl Sr. Hoheit des Herzogs Ernst II. von S. Coburg-Gotha verzeichnet von Wilhelm Pertsch: Theil 3, Bd. 3 (1881) Die arabischen Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Gotha, Ms. A 1354–1356;*
10. Gacek A. “Arabic bookmaking and terminology as portrayed by Bakr al-Ishbīlī in his “Kitāb al-taysīr fī šinā‘at al-tasfīr”. *Manuscripts of the Middle East*, V, 1990-1991. Pp. 106-113;

11. Gacek A. Arabic bookmaking and terminology as portrayed by Bakr al-Ishbili in his *Kitab al-taysir fi sinaat al-tasvir* // *Manuscripts of the Middle East*. 1990-91. – № V. – P. 106;
12. Gacek A. Ibn Abi Hamidah's didactic poem for bookbinders // *Manuscripts of the Middle East*. 1991. – № VI. – P. 41-58;
13. Gacek A. Instructions on the art of bookbinding attributed to the Rasulid ruler of Yemen Al-Malik al-Muzaffar, in: François Déroche & Francis Richard (edd.), *Scribes et manuscrits du Moyen-Orient*, Paris 1997, pp. 57-63;
14. Ibn Badis Al-Mu'izz. Staff of the scribes and implements of the discerning with a description of the line, the pens, soot inks, llq, gall inks, dyeing, and details of bookbinding. (Levey M. *Mediaeval Arabic Bookmaking and Its Relation to Early Chemistry and Pharmacology*) / *The American Philosophical Society*. – Philadelphia: The American Philosophical Society, 1962, Volume 52, part 4. – P. 13-50;
15. Ibn Bādīs, al-Mu'izz. “‘Umdat al-kuttāb wa-‘uddat dhawī al-albāb”, ed. ‘Abd al-Sattār al-Ḥalwajī and ‘Alī ‘Abd al-Muḥsin Zakī. *Majallat Ma‘had al-Makḥṭūṭāt al-‘Arabīyah*, 17, 1971; Ibn Bādīs, al-Mu'izz al-Tamimi al-Sanhagi, ‘Umdat al-kuttāb wa-‘uddat dhawī al-albab: fihi sifat al-khatt wal-aqlam wal-midad wal-liq wal-hibr wal-asbagh wa-alat al-taglid. Edd. Nagib Mayil al-Harawi and ‘Isam Makkiyyah. Mashhad: Magma` al-Buhuth al-Islamiyya, 1409/1989;
16. Krek Miroslav. A catalogue of Arabic manuscripts in the Oriental Institute of Chicago. New Haven, American Oriental Society, 1961. Ms. A29809, A 12060, №№102-103;
17. Levey M. 1962. “Mediaeval Arabic bookmaking and its relation to early chemistry and pharmacology”. *Transactions of the American Philosophical Society*, N.S., 52, pt. 4: 1–50;
18. Mahdi Arjumand. Shi'rha-yi Ibn Abi Hamidah dar amuzish fann-I jildsazi // *Miras-I Islami-I Iran*, III, 1375/1996. – pp. 857–867; Ali Rida Askari. *Urjuzah-I Ibn Abi Hamidah* // *Majallah-I maqamat va barrasiha*, LXIV, 1377. – pp. 163–177;
19. Muḥammad Āṣif Fakrat, *Nāmah-I Bahāristān*, II, 2001. Pp. 5–18;
20. Nājī Mahfūz. “Šinā‘at al-hibr ‘inda al-‘Arab; dirāsah ihṣā’īyah tahlīlīyah. *al-Mawrid*, vol. 29/1. 2001, pp.120–127; Zerdoun Bat-Yehouda, Monique. *Les encres noires au Moyen Age (jusqu’à 1600)*. Paris, 1983: 123-141 [in particular];
21. Porter Y. Une traduction persane du traité d'Ibn Bādīs: 'Umdat al-kuttāb (ca.1025), in, "Les manuscrits du Moyen-Orient: essais de codicologie et paléographie. Actes du Colloque d'Istanbul (Istanbul 26-29 mai 1986)", édité par François Déroche, Istanbul: Institut Français d'Etudes Anatoliennes; Paris: Bibliothèque Nationale, [Varia Turcica, VIII], 1989, pp. 61-67;

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 4 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 4

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000